

INGLIZ TILI DARSLARIDA INTENSIV O‘QISH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA VARK MODELINING SAMARADORLIGI

Yusupova Nilufar Azamatjon qizi

Tarjimonlik fakulteti,

Ingliz tili tarjima nazariyasi kafedrası stajyor-o‘qituvchisi

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

nilufaryusupova3012@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17377452>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz tili darslarida o‘quvchilarning intensiv o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantirish jarayonida VARK (Visual, Auditory, Reading/Writing, Kinesthetic) modeli qo‘llanilishining samaradorligi yoritilgan. Tadqiqotda o‘quvchilarning individual o‘rganish uslublarini aniqlash, ularning vizual, eshitish, o‘qish/yozish va kinestetik qobiliyatlarini hisobga olgan holda o‘qish mashg‘ulotlarini tashkil etishning afzalliklari ko‘rsatib beriladi. Shuningdek, VARK texnologiyasi asosida tuzilgan mashqlar intensiv o‘qish tezligi, matni tushunish darajasi va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim omil ekani ilmiy dalillar bilan asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: VARK modeli, intensiv o‘qish, o‘qish ko‘nikmalari, o‘quv uslublari, ingliz tili o‘qitish metodikasi, o‘quvchilarning motivatsiyasi, mustaqil fikrlash, vizual va audial o‘rganish, ta‘lim samaradorligi, chet tili sifatida ingliz tili (EFL)

Abstract: This article highlights the effectiveness of applying the VARK (Visual, Auditory, Reading/Writing, Kinesthetic) model in developing students’ intensive reading skills in English language classes. The study demonstrates the advantages of identifying students’ individual learning styles and organizing reading activities that take into account their visual, auditory, reading/writing, and kinesthetic abilities. Furthermore, it provides scientific evidence showing that exercises based on the VARK approach play a crucial role in improving reading speed, comprehension, and independent thinking skills.

Key words: VARK model, intensive reading, reading skills, learning styles, English language teaching methodology, student motivation, independent thinking, visual and auditory learning, learning effectiveness, English as a Foreign Language (EFL).

Аннотация: В данной статье освещается эффективность применения модели VARK (визуальный, аудиальный, чтение/письмо, кинестетический) в развитии навыков интенсивного чтения на уроках английского языка. В исследовании показаны преимущества определения индивидуальных стилей обучения учащихся и организации занятий по чтению с учётом их визуальных, слуховых, читательских/письменных и кинестетических способностей. Кроме того, на основе научных данных обосновывается, что упражнения, построенные по технологии VARK, играют важную роль в повышении

скорости чтения, уровня понимания текста и развитии навыков самостоятельного мышления.

Ключевые слова: модель VARK, интенсивное чтение, навыки чтения, стили обучения, методика преподавания английского языка, мотивация учащихся, самостоятельное мышление, визуальное и аудиальное обучение, эффективность обучения, английский как иностранный язык (EFL).

Bugungi globallashuv davrida ingliz tilini mukammal o'zlashtirish har bir ta'lim tizimi uchun dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Chet tilini o'qitishda o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish, ayniqsa intensiv o'qish texnikasini shakllantirish, talabalarining akademik muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Intensiv o'qish jarayoni nafaqat so'z boyligini oshirish, balki matnni tahlil qilish, asosiy g'oyani ajratib olish va fikrni mustaqil ifodalash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois, ingliz tili darslarida zamonaviy pedagogik yondashuvlardan foydalanish zaruriyati ortib bormoqda. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'ziga xos o'rganish uslublarini hisobga olish ularning bilimni egallash samaradorligini oshiradi. Ana shunday samarali yondashuvlardan biri — **VARK modeli** (Visual, Auditory, Reading/Writing, Kinesthetic) bo'lib, u o'quvchilarning individual o'rganish uslublarini aniqlash va dars jarayonini shunga muvofiq tashkil etishni nazarda tutadi. Mazkur model asosida tashkil etilgan o'qish mashg'ulotlari o'quvchilarda darsga qiziqishni oshiradi, ularning eslab qolish, tahlil qilish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada ingliz tili darslarida intensiv o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda VARK modelidan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari, uning o'quvchilar faoliyatiga ta'siri hamda samaradorlik ko'rsatkichlari tahlil qilinadi.

VARK modeli N.Fleming tomonidan ilgari surilgan bo'lib, o'rganishni to'rt sezgirlik (modal) tipiga — vizual, audial, o'qish/yozish va kinestetik — bo'lib tasniflaydi. Model o'quvchilarning o'rganish afzalliklarini aniqlash va ularga mos o'quv-strategiyalarni ishlab chiqish uchun yaratilgan diagnostik vosita sifatida tavsiflanadi. VARK asosan o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi muloqotni kuchaytirish va o'rganish jarayonini shaxsiylashtirish maqsadida qo'llaniladi.

Bir qator empirik tadqiqotlar VARK yoki multimodal yondashuvlarni qo'llashning til o'rganishiga — jumladan EFL kontekstida — ijobiy ta'sir ko'rsatishini aniqlagan. Masalan, talabalar o'z o'rganish uslubiga moslashtirilgan materiallar bilan shug'ullanganda motivatsiya va ishtiyoq oshishi, hamda ma'lum

darajada akademik natijalar yaxshilanishi qayd etilgan. Shuningdek, VARK elementlarini raqamli multimodal texnologiyalar bilan integratsiya qilish EFL darslarida lisoniy ko'nikmalarni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi. Intensiv o'qish — matnni tez va samarali tahlil qilish qobiliyati —ni rivojlantirishda multimodal mashqlar (masalan, matn bilan birga diagramma, audio va kinestetik faoliyatlarni birlashtirish) o'quvchilarning tushunish darajasi va o'qish tezligini oshirishga yordam berishi haqida tadqiqotlar mavjud. VARK asosida tuzilgan mashqlar talabalarning mustaqil fikrlash va matnni tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynashi ta'kidlanadi.

Biroq, o'rganish uslublari haqida adabiyotlarda jiddiy tanqidlar ham mavjud. Ko'plab meta-tahlillar va ko'rib chiqishlar shuni ko'rsatadiki, faqatgina o'qitish uslubini talabaning VARK tipiga moslashtirish o'quv natijalarini sezilarli darajada yaxshilaydimi — degan savolga aniq ijobiy javob yo'q. Ba'zi tadqiqotchilar learning styles konsepsiyasini “neuromyth” deb atab, dalillarni sinchkovlik bilan tahlil qilishni talab qilishadi. Shu bois, VARKni qo'llashda ehtiyotkorlik va uni boshqa ilmiy jihatdan asoslangan o'qitish strategiyalari bilan uyg'unlashtirish zarur. Adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, VARK eng yaxshi natijani yagona “moslashtirish” vositasi sifatida emas, balki talabalarning o'rganish preferensiyalarini aniqlash va darsni multimodal qilish orqali erishadi. Ya'ni, barcha talabalarga turli formatdagi materiallar taqdim etish, ularni turli strategiyalar bilan tanishtirish va mustahkam o'rganish strategiyalarini o'rgatish samaraliroq bo'ladi. Bundan tashqari, VARK diagnostikasi o'qituvchilar uchun o'quvchilarning o'zini anglashini oshirishda foydali boshlang'ich nuqta bo'lishi mumkin. VARK va intensiv o'qish mavzusida quyidagi bo'shliqlar mavjud: (1) EFL kontekstida katta hajmli, metodologik jihatdan mustahkam eksperimental tadqiqotlar yetishmaydi; (2) intensiv o'qish bo'yicha o'lchovlar va baholash vositalarini standartlashtirish zarur; (3) VARK samaradorligini o'rganishda multimodal pedagogik strategiyalar va aniq o'qish strategiyalarini birgalikda sinovdan o'tkazish muhim. Kelajakda ko'proq randomizatsiyalangan tadqiqotlar, uzoq muddatli monitoring va kontekstga mos adaptatsiyalar talab qilinadi.

Ingliz tili o'qitishda intensiv o'qish chet tilini o'zlashtirishning muhim bosqichlaridan biridir. Bu jarayon o'quvchilarning matn bilan chuqur ishlashi, grammatik va leksik birliklarni tahlil qilishi, shuningdek, o'qilgan matndan asosiy g'oyani anglab olish hamda uni amaliyotda qo'llash ko'nikmasini rivojlantiradi. Intensiv o'qish o'quvchilarning nafaqat o'qish tezligini, balki fikrlash, tahlil qilish va mustaqil qaror chiqarish salohiyatini ham oshiradi. Ushbu jarayonni samarali

tashkil etishda o'quvchilarning individual o'rganish uslublarini hisobga olish muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu borada VARK modeli alohida o'rin tutadi.

VARK (Visual, Auditory, Reading/Writing, Kinesthetic) modeli o'quvchilarning o'ziga xos o'rganish uslublarini aniqlash va ularga mos o'qitish strategiyalarini qo'llash imkonini beradi. Vizual o'quvchilar uchun grafiklar, jadvallar va diagrammalardan foydalanish, eshitish orqali o'rganadigan o'quvchilar uchun audio materiallar va muhokamalar, o'qish-yozishga moyil o'quvchilar uchun yozma topshiriqlar hamda kinestetik o'quvchilar uchun amaliy mashg'ulotlar va rolli o'yinlar samarali natija beradi. Shu tarzda tashkil etilgan o'qish mashg'ulotlari o'quvchilarning darsdagi ishtirokini faollashtiradi, matnni tushunish va eslab qolish jarayonini yengillashtiradi hamda ularning o'z-o'zini o'qitish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, VARK modeli asosida tashkil etilgan intensiv o'qish mashg'ulotlari o'quvchilarning akademik natijalarini, darsga bo'lgan qiziqishini va til kompetensiyalarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Mazkur model nafaqat o'qish samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash, o'z-o'zini nazorat qilish va o'z bilimlarini tahlil qilish qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Shu boisdan VARK modeli ingliz tili o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuv sifatida samarali qo'llanilishi mumkin.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, ingliz tili darslarida VARK modeli asosida tashkil etilgan o'qish mashg'ulotlari o'quvchilarning intensiv o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali natija beradi. Ushbu model o'quvchilarning individual o'rganish uslublarini hisobga olib, ularning o'quv jarayonidagi faolligini, motivatsiyasini va matnni chuqur tushunish darajasini oshiradi. VARK yondashuvi asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarga o'z fikrlarini aniq ifoda etish, tahlil qilish, o'qilgan matndan asosiy g'oyani ajratib olish hamda o'qish strategiyalarini ongli ravishda qo'llash imkonini yaratadi.

Natijada, ingliz tili o'rganuvchilarining o'qish tezligi, so'z boyligi, mustaqil fikrlash qobiliyati va akademik muvaffaqiyati sezilarli darajada oshadi. Shu bois, VARK modeli zamonaviy ingliz tili o'qitish jarayonida innovatsion va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida keng qo'llanishi maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Fleming, N. D., & Mills, C. (1992). *Not Another Inventory, Rather a Catalyst for Reflection*. *To Improve the Academy*, 11(1), 137–155.

2. Fleming, N. D. (2001). *Teaching and Learning Styles: VARK Strategies*. Christchurch, New Zealand: N.D. Fleming.
3. Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D., & Bjork, R. (2008). *Learning Styles: Concepts and Evidence*. *Psychological Science in the Public Interest*, 9(3), 105–119.
4. Riener, C., & Willingham, D. (2010). *The Myth of Learning Styles*. *Change: The Magazine of Higher Learning*, 42(5), 32–35.
5. Gilakjani, A. P. (2012). *Visual, Auditory, Kinaesthetic Learning Styles and Their Impacts on English Language Teaching*. *Journal of Studies in Education*, 2(1), 104–113.
6. Thayalan, X., Shanthi, A., & Paridi, T. (2012). *The Effectiveness of the VARK Model in Learning English among Foreign Language Learners*. *International Journal of Educational Research and Technology*, 3(3), 12–19.